

УДК: 338.48 (575.3)

**АСОСҶОИ ГЕОЭКОЛОГИИ РУШДИ ҶАЪОЛИЯТИ
САӢӢӢ-РЕКРЕАЦИОНӢ ДАР
ХУДУДҶОИ ТАБИИ МАХСУС МУҶОФИЗАТШАВАНДА**

РАҲИМЗОДА БАХТИӢР АБДУЛАҲАД

Сардори шуъбаи методӣ ва тайӢр кардани кадрҳои илмии
“Осорхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола усулҳои гуногуни таҳқиқ ва таҳлили ҷаъолияти сайӢӢ-рекреатсионӣ, аз ҷумла равишҳои таърихӣ, географӣ ва байнисоҳай баррасӣ мешаванд. Усули таърихӣ имкон медиҳад, ки таъсири сайӢӢ ба ҷомеа омӯхта шавад, усули географӣ ба ҷойгиршавии ҷазоии системаҳои сайӢӢ тамаркуз мекунад ва усули байнисоҳай ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва экологиро муттаҳид мекунад. Ба аҳамияти равиши комплексӣ барои идоракунии самаранок ва рушди устувори соҳаи сайӢӢ-рекреатсионӣ диққати махсус дода мешавад.*

***Калидвожаҳо:** Ҷаъолияти сайӢӢ-рекреатсионӣ, рушди устувор, системаҳои сайӢӢ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сайӢӢи экологӣ, идоракунии сайӢӢ, захираҳои рекреатсионӣ.*

**ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ**

РАҲИМЗОДА БАХТИӢР АБДУЛАҲАД

кандидат географических наук, начальник отдела методики и подготовки научных кадров Национального музея Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, г. Душанбе

***Аннотация.** В статье рассматриваются различные методы исследования и анализа туристско-рекреационной деятельности, включая исторический, географический и междотраслевой подходы. Исторический метод позволяет изучить влияние туризма на общество, географический метод фокусируется на пространственном размещении туристских систем, а междотраслевой метод объединяет экономические, социальные, культурные и экологические аспекты туризма. Особое внимание уделяется важности комплексного подхода для эффективного управления и устойчивого развития туристско-рекреационной отрасли.*

***Ключевые слова:** Туристско-рекреационная деятельность, устойчивое развитие, туристские системы, социально-экономическое развитие, экологический туризм, управление туризмом, рекреационные ресурсы.*

**GEOECOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN
SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS**

RAKHIMZODA BAKHTIYOR ABDULAKHAD

Candidate of Geographical Sciences, Head of the Department of Methodology and Training of Scientific Personnel of the National Museum of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan; Dushanbe

***Abstract.** The article discusses various methods of research and analysis of tourist and recreational activities, including historical, geographical, and interdisciplinary approaches. The*

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

historical method allows for the study of the impact of tourism on society, the geographical method focuses on the spatial distribution of tourist systems, and the interdisciplinary method combines economic, social, cultural, and environmental aspects of tourism. Special attention is given to the importance of a comprehensive approach for effective management and sustainable development of the tourist and recreational sector.

Keywords: *Tourist and recreational activities, sustainable development, tourist systems, socio-economic development, ecological tourism, tourism management, recreational resources.*

Таълили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки дар адабиёти муосири тоҷик ва хориҷи кишвар усулҳои зиёди муайян намудани ӯдудҳои манфиатбахш барои фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ, баланд бардоштани даромаднокии соҳа ва паст намудани таъсири манфӣ ба муъити гирду атроф тасвир ёфтаанд. Дар баробари ин маълум гардид, ки рушди фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ шумораи зиёди захираҳои инсонӣ ва молиявиро лалб намуда, тавсифи муайяни макониро дорост. Самаранокии танзими фаъолият дар ин самт аз дарлаҳои коркард ва апробатсияи корҳои анҷомрасида вобастагӣ дорад.

Аз сарчашмаҳои илмӣ маълум гардид, ки айни замон дар ин соҳа якҷанд самт вуҷуд дорад, ки дар заминаи равияҳои классикӣ – табиӣ, илтимоеӣ ва географияи рекреатсионӣ ба вуҷуд меояд. Ин роҳҳои таъсири мутақобилаи инсонро бо табиат (экологияи рекреатсионӣ ва хусусиятҳои рекреатсионии муъити табиат), таълили фазоӣ (аз зумраи топография ва картографиякунонӣ, инчунин истифодаи ГИС технология), синтези минтақавӣ (минтақабандии рекреатсионӣ ва минтақабандӣ, ташкил намудани хатсайрҳои сайёҳӣ), ҷараёниҳои табиӣ, ки раванди сайёҳиро танзим менамояд, азхудкунии ӯдудҳои сайёҳӣ, истифодаи захираҳои рекреатсионӣ ва рушди устувори маълумҳои ӯдудиро муайян менамоянд [8].

Таълилоҳи нишон медиҳад, ки айни замон корҳои илмӣ муъити ва иқтисодшавандаи асарҳои мунаққикони солҳои 80-уми асри гузашта зарур доништа шудаанд. Ба қатори онҳо асарҳои як гурӯҳи мунаққикон, ки дар онҳо маръилаҳои рушди дестинатсияи сайёҳӣ ва таъсири фаъолияти сайёҳӣ ба таркиби илтимоеӣ-иқтисодӣ ва физиологӣ мувоқима карда мешаванд, дохил мешаванд [1, 18]. Маъз ин намуди корҳои барои таъқиқи муосири агроэкологӣ ва географӣ дар соҳаи сайёҳӣ асос гузоштаанд.

Дар ӯдуди собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ба қатори чунин корҳои оид ба усули системанок ва муаррифии системаи ӯдудии рекреатсионии илмӣ, кори дастаҷамъонаи таъририи В.С. Преображенский [13]. нашргардидаҳо метавон номбар намуд.

Дар доираи ин назарияи пешниҳодот доир ба таъсири мутақобилаи дохилисистемавии «меъмон-соҳибхона» рушд ёфта, нақши захираҳои рекреатсионӣ ва талаботи рекреатсионӣ дар ташаккули сохтори функционалии ӯдудии рекреатсионӣ алоқамандии соҳаи сайёҳӣ бо дигар намудҳои фаъолияти ҳолағидорӣ хуб нишон дода шудааст [16, 4].

Нақши муъитро дар омӯзиши усулҳои сайёҳӣ-рекреатсионӣ методи геосистемавии аз тарафи профессор В.Б. Сочава пешниҳодкарда бози намуд. Ба шарофати ӯ дар илми сайёҳӣ мафҳуми нав - «системаи ландшафтӣ-рекреатсионӣ» ташаккул ёфт [2]. Моҳияти ин мафҳум - «истифодабарии ландшафти ӯзиразамон ӯангоми таъқиқотҳои фаъолияти сайёҳӣ - рекреатсионӣ» маъсуб меёфт. Ин концепсия бо геосетризм, иерархия ва мундариҷаи итилоотӣ тавсиф карда мешавад, ки он барои таҳлили ҳамаҷонибаи захираҳои сайёҳӣ рекреатсионӣ ва ҳамкориҳои онҳо бо муҳити зист имкон медиҳад [6].

Истифодаи роҳҳои геосистемавӣ дар таъқиқотҳои сайёҳӣ-рекреатсионӣ, аз нуқтаи назари устувори он ба таъсири мутақобила ва муъитмият барои фаъолияти сайёҳӣ-рекреатсионӣ ҳоло ӯам яке аз лойҳои намоёнро дар технологияи банақшагирии ландшафтӣ ишғол менамояд [15].

Рушди истифодаи методи геосистемавӣ дар фаъолияти сайёҳӣ ба зуъуроти «императивии экологӣ» дар географияи рекреатсионӣ, ки доираи васеи истифодабариро дар роҳи ӯалли пурраи масъалаҳои эъёи соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ мувофиқ ба концепсияи устувори рушди «императивии экологӣ» пайдо намудааст, зоъир мегардад [2].

Рушди минбаъдаи илм дар бораи сайёни ва рекреатсия, ки ӯар лаъза бо мушкилоти экологӣ-иктисодӣ рӯ ба рӯ мешавад, бо пайдошавии консепсияи хизматрасонии экосистемавӣ (натилъаҳои фаъолияти экосистемаи муфид барои табиати гирду атроф ё инсон, ки аз экосистема гирифта мешаванд) ва хизматрасонии фарҳангӣ-экосистемавӣ (неъматҳои ғайримоддӣ, ки инсон аз экосистема ба даст меорад), дар доираи таъкиқоти сайёни-рекреатсионӣ маъноҳои аввалиндараларо пайдо мекунад [16].

Чунин рафтор дар бисёр мавридҳои нишон медиҳад, ки шумораи зиёди неъматҳои фарҳангӣ ва маънавиятӣ, ки бо сайёнии экологӣ алоқаманданд, аз таърибаҳои фарҳангӣ ва муносибати мутақобилаи байни одамон ва фазои экологии гирду атроф ба вуҷуд меоянд. Дар байни ин равандҳои консепсияи сайёнии экологии ЂТММ бештар эътироф гардидааст [17].

Вобаста ба ин, фаъолияти сайёни ӯама сола шумораи зиёди одамон ва ӯудӯоро ба тобеияти худ лълб намуда, ӯамчун олоти амаликунони мақсадҳои рушди илтимои-иктисодӣ ва воситаи муносибати байнифарҳангии давлатҳои доништа шудааст. Ин фаъолият ӯатман объекти идоракуни, танзими меъерӣ ва ӯукукӣ, назорати оморӣ ва масъалаҳои зиёди бо ин мушкилот вобастабуда метавонад, ки илроиши онҳо дар ӯафторҷубаи усули пажӯиши ӯаллу фасли худро талаб мекунад [10].

Бо вуҷуди ин дар замони ӯозира оид ба интиҳоби метод ва роҳои ягона оид ба таъкиқоти мушкилоти мазкур дар байни мутахассисон фикри ягона вуҷуд надорад. Системаи сохтори сайёни, аз лиъати иқтисодӣ даромаднок ва аз лиъози экологӣ беҳатар будани он олимони машӯри амрикоӣ, профессорон Р. Макинтош, Ч. Голднер, Б. Ритчи, В.А. Кварталнов, А.А. Романов, И.И. Пирожник истифодаи ҳамҷояи якҷанд усулро тавсия медиҳанд [12]:

1. Усули пажӯиши (институтсионалӣ) – омӯзиши пажӯишигоҳҳои гуногуни сайёни ва сохторҳои онҳо (меъмонхонаҳо, тарабхонаҳо, операторони сайёни, олонсии сайёни ва ғайра) - ро дар назар дорад. Дар ӯафторҷубаи рафтори пажӯиши объекти таъкиқоти сохтори системаи сайёни ва рекреатсия, инчунин мақоми он дар байни дигар пажӯишигоҳҳои лъамбиятӣ шуда метавонад. Асоси ин рафтор аз мафҳуме бар меояд, ки сайёни маълӯи субъектҳои ва объектҳои мансуб ёфта, ҳамзамон, соҳаи муносибати мутақобилаи оноро дар соҳаи сайёни муттаъид менамояд, ки дар лъараёни истеъсол ва истифодабари самараҳои сайёни ба вуҷуд меояд. Ин метод таъсири комили омӯзиши лъараёни ташкилкунони, методҳои оператсионӣ, муъити иқтисодии соҳибкорӣ ва ғайраро талаб мекунад. Бартари асосии рафтори пажӯиши дар он зоҳир мегадад, он омӯзиши муфассали механизмҳои амалкунандаи фаъолияти сайёни ӯамчун пажӯишигоҳ, робитаи дутарафаи субъектҳои он нишон дода мешаванд. Камбудии ин амал – ба хатоӣ роҳ додан дар омӯзиши фаъолияти одамон, ӯавасмандкунии сайёни ва рекреатсион, рушди талаботи пешакии сайёни ва ӯ. мебошад;

2. Усули истеъсолӣ – ин муносибати маҷмӯи ба истеҳсоли маҳсулоти сайёни мебошад, ки омӯзиши тамоми марҳалаҳои ба ҳам алоқаманд: таъсис додан, пешбарӣ ва фуруши он дар бозори сайёни мебошад. Дар ин маврид, таъти мафҳуми маҳсулоти сайёни маълӯи хизматрасонӣ, корҳои ва маҳсулоти зарур барои қонеъ гардонидани талаботи сайёни ва амалӣ гардонидани таърибаҳои мувофиқӣ сайёни фаъмида мешавад. Дар баробари ин, элементҳои зиёд омӯхта мешаванд, ки омӯзиши онҳо дар доираи як таъкиқот хеле мушкил мебошад. Омӯзиши фаъолияти ӯар яки ин элементҳои вақти зиёдро талаб намуда, маълӯмоти умӯмиро дар бораи сайёни ва рекреатсия пешниҳод менамояд. Методи мазкур омӯзиши батафсил ва таълили маълӯи хизматрасонии сайёни-рекреатсиониро дар бар мегирад, ки барои мукамалсозии пешниҳодоти сайёнии таъминкунадагони гуногун бениҳоят муъим арзёби мегардад;

3. Усули таърихӣ. – дар асоси таълили фаъолияти сайёни дар заминаи таърихӣ ва таъсири навоарӣ ба рушди пажӯишигоҳҳои сайёни пайдо шуда, дар лъаҳои сайёни васеъ таъкиқ нагардидааст, чун ки соҳаи сайёни солҳои охир характери омӯвири гирифтааст;

4. Усули идоракунӣ – истифодаи нисбатан васеъ ва афзалиятнок дар омӯзиши сайёни дорад, зеро он ба омӯзиши ширкатҳои ҷудоғонаи сайёни равона гардида, характери микроиктисодӣ дорад. Раванди ин усулро чунин намудҳои фаъолияти идоракунӣ муайян месозанд: банақшагирӣ, назорат, нархгузорӣ, таблиғ ва дигар ҷараёнҳои идоракунӣ, ки ба таъкилотии сайёни меғузаранд. Муъимият ва афзалияти ин усул дар он зоғир меғардад, ки маҳсусан усули идоракунӣ хусусиятҳои системаи идоракуниро дар соғаи сайёни ва фаъолияти субъектҳои идоракуниро муфассал меомӯзад. Бартарияти ин усул дар он зоғир меғардад, ки натиғаҳои он имконияти муайян сохтани мақсадҳои идоракуниро дорад, ки тағйироти институтсионали, механизми ченкунӣ бо назардошти тағйироти рӯйдиғанда дар соғаи сайёни амали меғардад. Камбудии усули идоракунӣ дар он зухур меғардад, ки он маълумоти пурраро, бо сабаби дарағаи пасти ғалби таваҷҷуҳ ба сайёни намеғиғад ва афзалияти муштарии маълумоти сайёниро дида намебарояд;

5. Усули иқтисодӣ – яке аз ғанбаҳои марказии соғаи сайёни маълумот ёфта, ба ташаққули энтиёлоти ва пешниёлоти тағсири сайёни ба мувозинати пардохт ва дигар омилҳои иқтисодӣ равона гардидааст. Маҳсусан, бо усули иқтисодӣ рағфтори одамон дар ҷарағни истеғсолот, тақсимот, муבודила ва истиғодабарии маълумоти сайёни ва рақобатпазирӣ дар истиғодабарии онҳо муайян меғардад. Дар заминаи механизми амалкунандаи бозори сайёни қонунҳои иқтисод, ғоиданокии энтиёлоти ва пешниёлот, рақобат, даромад ва ғайра пайдо шудааст, ки бо назардошти онҳо самарабахшии фаъолияти сайёни-рекреатсионӣ ғам барои иқтисодиёти дохилӣ ва ғам ғанонӣ муайян меғардад. Камбудии ин усул дар он аст, ки новобаста аз зуғуроти асосии иқтисодӣ будани соғаи сайёни, он ба ғамғият тағсири ғайрииктисодӣ расонида, омӯзиши он дар ин усул ба роғ монда намеғавад;

6. Усули сотсиолоғии (илғимоӣ) – ба омӯзиши рағфтори сайёнони бартаридошта дар тағрибаҳои сайёни ва тағсири он ба ғамғият равона гардидааст. Моғияти ин усул аз он иборат аст, ки сайёни фаъолияти ғамғиятӣ буда, хориқаи ғаракати сайёни, мағсалаҳои тақнифи он ва шақлҳои маҳсуси мағљудияти он дар ғамғияти имрӯзаро дар бар меғирад. Вобаста ба ин, усули мазкур диққати ғомеашиносонро ба омӯзиши рағфтори фардӣ ва гуруғии сайёнон ва тағсири сайёни ба ғамғиятро ғалб меғамояд. Ин усул дар асоси гуруғии ғамғиятӣ, урғу одати ғам сайёнони хориҷ ва ғам ағолии мамлақати мизбон пайдо меғавад. Мутаасифона, то ин давра ба мағсалаҳои ғанбаҳои илғимоӣ дар сайёни ва рекреатсия дар тағрибаи сайёни диққати ғалди равона нағардидааст. Бо назардошти ағамият ва зарурияти ин намуди маълумот дар бораи рушди бенуқсонии фаъолияти сайёни, бозори сайёнии муосир истиғоди васеи усули илғимоиро талаб мекунад. Ағамияти ин усул дар он зоғир меғардад, ки ба воситаи он хусусияти хоси тағрибаи сайёнии ин ё он гуруғии илғимоӣ-демографӣ, шақлғии манғиатҳои сайёни, энтиёлоти мувоғиқи сайёни-рекреатсионӣ, инчунин, дигар омилҳои илғимоие, ки ба маълумоти сайёни-рекреатсионӣ, вазиғаҳо ва натиғаҳои он тағсир меғасонанд, омӯхта меғаванд. Бартарияти ин усул дар он иғода меғардад, ки ғанғоми истиғодабарии он соғаи сайёни аз нуқтаи назари тағсиррасонии он ба ғамғият омӯхта меғавад. Камбудии методи мазкур бо мушкилии тағқиқи пурраи фаъолияти сайёни танҳо бо методҳои илғимоӣ алоқамандӣ дорад [14];

7. Усули географӣ – яке қисматҳои қалидии фаъолияти сайёни-рекреатсионӣ ба ғисоб меғавад. Объекти географии сайёни системаҳои ғудудии сайёни буда, предмети он омӯзиши ғобалғокунии фазоии онҳо мебошад. Ин усул ба омӯзиши ғанбаҳои фазоии фаъолияти сайёни ва рекреатсия бахшида шудааст. Он аз ахбороти сайёни, ки аз минтақаҳои сайёни дастрас меғаванд, иборат буда, чунин ғанбаҳои асосии сайёниро дар бар меғирад: сафарҳои зиёди сайёни ба ин мағзеғо, вағии манзараҳои табиат (ландшафтҳои), шароитҳои иқлим ва муғияти гирду атроғ, инчунин дигар ғанбаҳои иқтисодӣ ва илғимоӣ-фарғанғии ғудуди сайёни. Дар чаҳорҷубаи ин усул объекти омӯзиши географии рекреатсионӣ, ғобалғокунии мағаллии захираҳои сайёни, тағсиррасонӣ ба рушди сайёни ва ташаққули намудҳои ғудудии сайёни – минтақаҳо, ноғияҳо ва марказҳо шуда меғавонад [9]. Барои тақкилот намудани фаъолияти босамари сайёни-рекреатсионӣ ғамаи донишҳои географӣ муғим доништа

мешаванд. Њангоми ташаккул ва рушди системаи сайёњӣ-рекреатсионӣ ин усул дар байни олимони мутахассисони соња васеъ паён гардидааст, ки он аз алоқамандии зич доштан бо илмҳои љомеашиносӣ-иктисодӣ шањодат медињад. Бояд кайд кард, ки усули географӣ зарфияти омӯзиши минтаќаҳои сайёњиро на ин, ки дар алоқамандӣ бо дигар усулҳои меомӯзад, балки имконияти пешниҳод намудани маълумоти пурраро оид ба моњият ва зуѓуроти сайёњӣ ва рекреатсия дорад;

8. Усули байнисоњаӣ – соњаи сайёњиро њамчун падидаи бисёртарафа дониста, он љанбаҳои иктисодӣ, иљтимоӣ, фарњангӣ ва экологиро тавњам намуда, қариб тамоми љанбаҳои њаётро дар бар мегирад.

Аз ин рӯ, љараёни рушд ва таъсири он ба соњаҳои гуногуни хољагии кишлоқ таъќикоти байнифаннӣро таќозо менамояд. Масалан, бо назардошти он, ки фаъолияти сайёњӣ тамоми маќсадҳои вазифаҳои гуногунро дар бар мегирад, зарурияти истифодабарии усули психологӣ њангоми риояи маркетинги њаракати мањсулоти сайёњӣ пеш меояд. Њангоми убури сарњадҳои давлатӣ, ки қисмати асосии сайёњӣ ба шумор меравад, љалб намудани институтҳои сиёсӣ, барои гирифтани раводид аз маќомоти дахлдор, ки тариќи донишҳои сиёсӣ сурат меёбад, муњим дониста шудааст.

Њангоми рушди сайёњии фарњангӣ истифодаи усули антропологӣ муњим арзёбӣ мегардад. Барои рушди босуботи соња муњим аст, ки органҳои њуќуќбарор базаи њуќуќии муайянро дар шакли қонунҳои бораи сайёњӣ ва дигар қарорҳои меъериро таъмин намоянд. Истифодаи усули байнифаннӣ барои муттањид сохтани муносибатҳои иљтимоӣ, фарњангӣ ва байнамиллалӣ мусоидат намуда, он ба њамаи чомеаи ҷаҳонӣ дахлат мекунад.

Бо таќа ба гуфтаҳои боло, истифодаи усули байнифаннӣ барои омӯзиши пурраи соњаи сайёњии њудудӣ бо назардошти тамоми омилҳои имконият дода шуда, омӯхтани донишҳои ва дастовардҳои амалиро дар фанҳои гуногун таъмин менамояд. Инчунин, имконияти истифодаи минбаъдаи онњоро барои таълили фаъолияти сайёњӣ-рекреатсионӣ ва ташаккули мањсулоти сайёњӣ фароњам меорад [9].

Њамин тариќ, мувофиќи назарияи идоракунии, ба роњ мондани фаъолияти таъсирбахши сайёњӣ-рекреатсионӣ танҳо бо роњи системаи ташаккулёфта имконпазир мебошад. Чуноне, ки талриба нишон медињад, системаи ташаккулёфта аз элементҳои мутақобиладошта иборат мебошанд, ки барои расидан ба маќсадҳои умумии рушди сайёњӣ-рекреатсионӣ амал мекунанд.

Аломатҳои асосии система чунинанд:

– робитаи мутақобилаи элементҳои байни њамдигар – ин чунин маънӣ дорад, ки объекти омӯзиш ва идоракуниро на фаќат элементҳои, балки робитаи байни онњоро низ ташкил медињад;

– вуљуд доштани элементҳои зиёд – қори элементҳои нишон медињад, ки онҳо системаи мустаќил буда, дар ҳар яки он дар алоњидагӣ вазифаи муайяни худро иљро мекунад;

– муайян ва исбот сохтани маќсади умумӣ хусусиятҳои системаҳо.

Боиси кайд аст, ки татбиќи усули системавӣ дар соњаи сайёњӣ барои якљояшавии дигар усулҳои дар маълуми мусоидат намуда, ба воситаи онҳо фаъолияти сайёњиро на танҳо дар сатњи мањаллӣ балки дар сатњи глобалӣ низ таълил кардан мумкин аст. Ин амал имкон медињад, ки фаъолияти таќќикотии ширкатҳои сайёњӣ дар муњити раќобатпазир ва дигар соњаҳои хољагии халќ: иљтимоӣ, иктисодӣ, сиёсӣ ва њуќуќӣ омӯхта шавад.

Хулоса. Метавон гуфт, ки истифодабарии методҳои муосири географӣ, таъќиқи захираҳои сайёњӣ-рекреатсионии њудудҳои мушаххас, минтаќа ё мамлакат аз њисоби воридоти технологияҳои нави иттилоотӣ ва ташкили заминаи бузурги миллӣ ва байнамиллалӣ рушд меёбанд. Ин мушкилот аз ҳисоби амиќтар омӯхтани чунин шаклҳои худудӣ ба монанди: кластер, дестинатсия, майдони сармоягузори ва ЊТММ, ки барои рушди сайёњии экологӣ хеле љолибанд, рушд гирифтааст.

Њамин тариќ, таъќиқи њудудии ташкили сайёњӣ – рекреатсионӣ ва ташкили њудудии љамъиятҳои дар маълуми, ба воситаи талаботи давраи пеш аз саноаткунонӣ, захираи донишҳои,

рушди босуботи самти хизматрасонї, ки на танҳо ба њифзи саломатї, рушди физиологї ва эстетикии инсон, балки ба муъити гирду атрофи он равона гардидааст, ташаккул меёбад. Аз ин лиъоз, барои ташаккулёбї ва рушди босамари фаъолияти сайёњї-рекреатсионї, аз рўйи хусусиятњои илтимой-иктисодї, экологї, сиёсї, эпидемиологї ва дигар хусусиятњои минтаќањои сайёњї усуљњои интихоб кардан муњим аст, ки ба њанбањои њудудї ва байналмиллалї пурра мувофиќат карда тавонанд.

АДАБИЁТ

1. Байканова, Д.Е. Развитие экологического туризма в Республике Казахстан [Текст] / Д.Е. Байканова // Вестник Хабаршы: Туризм. 2012. – №2. – С. 140-145.
2. Бурняшева, Л.А. Некоторые актуальные вопросы практики функционирования и управления сферой туризма и гостиничного сервиса [Текст]: монография / Л.А. Бурняшева, В.М. Ким, И.Ю. Горохова. – Георгиевск, 2014. – 152 с.
3. Веденин, Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем [Текст] / Ю.А. Веденин. – М.: Наука, 1982. – 190 с.
4. Дроздов, А.В. Экологический императив и рекреационная география // Известия РАН / Серия географическая. – 1998. – № 4. – С. 91-97.
5. Занозин, В.В. О концепции регионального ландшафтно-рекреационного анализа [Текст] / В.В. Занозин // География и природные ресурсы. – 2006. – №3. – С. 18-22.
6. Лычак Я.Д. Формирование ключевых квалификаций будущего специалиста сферы туристского сервиса на основе интенсификации обучения [Текст] / Я.Д. Лычак // Автореф. канд. дисс. – Калининград, 2009. – 23 с.
7. Кавалаяюскас, П. Проблема территориальной организации рекреационной деятельности [Текст] / П. Кавалаяюскас // Теоретические проблемы рекреационной географии. – М.: Наука, 1989. – С. 68-80.
8. Макарова, Л.С. Подготовка специалистов историко–краеведческого профиля для сферы туризма в региональной системе образования [Текст] / Л.С. Макарова // Автореферат дисс... канд. пед. наук. – М., 2000. – 22 с.
9. Мировые тенденции и перспектив, 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://studfile.net/preview/8693024/page:3/>. (Дата доступа: 3.03.2025).
10. Молодецкий, А.Э. Территориальные индустриально-рекреационные системы (вопросы теории и методы исследования) [Текст] / А.Э. Молодецкий // География и природные ресурсы. – 1988. – №1. – С. 119-125.
11. Николаева, О.П. Теоретико-методологические основы исследований территориальных систем рекреационного природопользования [Текст] / О.П. Николаева, Д.А. Дирин // Известия Алтайского государственного университета / Сер. Науки о Земле. – 2011. – №3. – С. 103-107.
12. Пирожник, И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве [Текст]: учеб. пособие / И.И. Пирожник. – Мн.: Белгосуниверситет, 1996. – 49 с.
13. Преображенский, В.С. Теоретические основы рекреационной географии [Текст] / отв. ред.: В.С. Преображенский // АН СССР. Ин-т географии. – Москва: Наука, 1975. – 224 с.
14. Рященко, С.В. Рекреационная география России [Текст]: курс лекций/ С.В. Рященко. – Иркутск: Иркутский ун-т, 2005. – 232 с.
15. Социология туризма: учеб. метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности (направление специальности) 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) [Текст] / сост. Е.О. Далимаева; Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Исторический фак. каф. философии. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – 171 с.
16. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе Ольхонский район [Текст]. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. – 140 с.

17. Экономика экосистем и биоразнообразия для разработчиков политики в стране и в мире. Резюме [Текст]: Отвечая за ценность природы / ТЕЕВ – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature 2009. – Весселинг, Германия: Изд-во Welzel+Hardt, 2010. – 59 с.
18. Environmental Performance Index. [Электронный ресурс]: URL. – Режим доступа: <https://epi.yale.edu/epi-results/2020/country/rus> (Дата обращения: 13.02.2025).
19. Ceballos-Lascurain H. Tourism, Ecotourism, and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and the Guidelines for Its Development [Text]. – Cambridge, UK: IUCN, 1996. – 301 p.
20. Wall, G. and Mathieson, A. Tourism: Change, Impacts, and Opportunities [Text]. Pearson Education, London Journal of Environmental Protection. – 2020. – №2. – Vol.11. – 25 February.